

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ

¹Р.Х.Джураев, ²Л.М.Караханова

¹Зав.отдела «Менежмент образование» УзНИИПН академик АНРУз, д.п.н.

²Зав.отдела «Технологии обучения естественных наук» д.п.н (PhD) с.н.с

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990270>

***Аннотация.** С развитием информационных технологий человечество придумало новую форму общения посредством компьютерных сетей. Передача данных стала осуществляться в некой медиа-среде, где бы не находился пользователь сети. Достаточно иметь компьютер с подключением к сети Интернет. В статье рассматриваются вопрос практического применения интернет-технологий в образовательном процессе. Указаны основные направления использования компьютерных сетей при обучении студентов. Особое внимание уделено использованию систем дистанционного обучения на основе сети Интернет.*

***Ключевые слова:** Интернет-технологии, компьютерная сеть, Интернет, информационная технология, система дистанционного обучения.*

Интернет-технологии помогли нам снабжать учителей, учеников, родителей актуальной информацией об организации и результатах обучения — о расписании занятий, текущей и итоговой успеваемости, - тематике уроков, домашних заданиях, - внеклассных мероприятиях. Стал возможен непрерывный контроль качества образовательного процесса.

Школьный web-сайт рассчитан на регламентированный доступ к информации по категориям «ученик», «родитель», «учитель», «классный руководитель», «завуч», «директор», но зайти на него можно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Каждый пользователь может в любой момент узнать о динамике среднего балла, для большей наглядности создать диаграмму, выстроить рейтинг ученика или учителя.

Возможности сайта позволяют формировать отчеты учителей, делать расчет показателей обученности; распределять учащихся по группам успеваемости. Благодаря этому администрация и учителя оперативно отслеживают ситуацию, в том числе в рамках внутришкольного контроля, выявляют «проблемные точки» и вырабатывают мероприятия по их корректировке.

Существенную роль в информационном взаимодействии играет электронная почта. Она обеспечивает двустороннюю связь по линиям «ученик— учитель», «родитель— учитель», «ученик— администрация», «родитель — администрация», «учитель — администрация». У родителей появился новый канал прямой связи с учителями и администрацией, благодаря которому усилился оперативный контроль основных индикаторов учебного процесса со стороны родителей, учителей и администрации.

В настоящее время идет работа по информатизации управления образовательным процессом с помощью интегрированной автоматизированной информационной системы. В учебный процесс активно внедряются проектный метод обучения с использованием компьютерных средств и межпредметной интеграции. Педагоги прошли обучение по проблемам использования ИКТ в образовательном процессе и успешно применяют информационные технологии в учебно-воспитательном процессе; учителя и ученики регулярно участвуют в разнообразных сетевых мероприятиях.

Обучение и развитие учащихся через проектную деятельность — одно из направлений инновационной работы школы. Учащиеся выполняют проектные работы с применением широкого спектра электронных технологий. Усложняются темы, увеличиваются объемы информации, представляемой в ученических проектах. Определяется это не требованием педагога, а направлением исследования, выбранного учеником. Наблюдается положительная динамика личностного развития учащихся по таким показателям, как любознательность, эрудиция, трудолюбие, отношение к природе, к себе, обществу и школе, эстетический вкус. Формируется умение работать с различными формами информации с использованием компьютерных технологий.

Метод проектной деятельности реализуется в рамках отдельных предметов и спецкурсов по информационным технологиям. Учащиеся разрабатывают моно-предметные, межпредметные и надпредметные компьютерные проекты. Проектный метод внедряется и в урочную систему, и в систему индивидуальных развивающих занятий. Реализуются проекты коллективные и индивидуальные, краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочные (1-2 года) выполняются в рамках специальных курсов по информационным технологиям, таких как: «Технология объектно-ориентированного программирования»; «Программирование систем автоматизированной обработки информации»; «Технологии мультимедиа: Flash- MX»; «Обработка растровых изображений и мультимедийные технологии»; «Web- проектирование»; «Компьютерное делопроизводство».

Примером краткосрочных проектов могут служить выполняемые восьмиклассниками компьютерные работы в среде PowerPoint по выбранным ими темам. Дети обучаются представлять свои проекты на конкурсах и конференциях и развивают тем самым свои коммуникативные способности, навыки ведения научной дискуссии, умение грамотно оппонировать и отвечать на вопросы. Все это способствует социальной адаптации учеников.

В проектной деятельности учащихся компьютерные технологии больше выступают как инструмент познания, описания объектов, моделирования процессов и явлений. По окончании обучения все выпускники школы представляют квалификационные работы в форме тематических компьютерных проектов. Основной частью квалификационной работы является компьютерная реализация решения четко сформулированной проблемы (задачи); обязательны в работе элементы творческой и научно-исследовательской деятельности. Разработан пакет документов, содержащий: требования к ученическим компьютерным проектам, правила оформления сопроводительных материалов, критерии оценки курсовых работ. Ученические проекты имеют практическую направленность: используются на уроках по соответствующим предметам и во внеклассной работе. Это повышает мотивацию учеников при работе над проектами.

Ученикам предлагается много тем по истории, литературе: знание истории родного края, национальной культуры — это шаг к осознанию себя гражданином своей страны.

Проектный метод выходит за рамки традиционных школьных предметов и интегрируется со сферой экономики и управления. При выполнении работ по этой тематике развиваются не только навыки прикладного объектно-ориентированного программирования и освоения технологии проектирования баз данных. Осваиваются также информационные аспекты процесса управления и технологии компьютерного моделирования экономических и управленческих процессов. Например, такие: «Оценка

эффективности маркетинговой деятельности предприятия», «Анализ и прогнозирование социально-экономических показателей», «Оценка уровня финансовых рисков коммерческого банка», «Использование материально-технических ресурсов предприятия», «Оценка эффективности инвестиционных проектов».

Во всех перечисленных работах выполнена компьютерная поддержка и(или) реализация реальных экономических и управленческих процессов, в том числе на информационной базе конкретных предприятий или регионов. В них использованы большие массивы специально подобранных учащимися статистических и экспертных данных.

Выполнению таких проектов, как правило, предшествует этап серьезной предварительной исследовательской работы по изучению соответствующих объектов, процессов и явлений. В процессе подготовки таких проектов повышается уровень экономических знаний учащихся, развиваются навыки автоматизированной обработки информации.

Проектную деятельность можно рассматривать как форму ранней профилизации учащихся. Некоторые разработки школьников находят применение в реальных производственных условиях.

Для расширения использования результатов проектной деятельности в учебном процессе проведена систематизация проектных работ. Особое внимание уделено классификации работ по предметным областям и решаемым педагогическим задачам. Подготовлено также краткое описание реализованных функций. Сформирован компьютерный банк проектных работ учащихся.

REFERENCES

1. Djurayev R.Kh., Karakhonova L. M. Media education as a factor of increasing the quality of teaching schoolchildren //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2013. – Т. 11. – №. 2 (eng). – С. 287-288.
2. Джураев Р. Х., Карахонова Л. М. Педагогическое сопровождение одаренных детей образовательными учреждениями //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 66-70.
3. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
4. Караханова Л. М. Новые интерактивные электронные ресурсы в современном открытом образовании в обучении естественных наук //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 1. – С. 1303-1305.
5. 10. Караханова Л. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЗООЛОГИИ //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2011. – №. 1.